

PEMANFAATAN *SOFTWARE* SIBELIUS SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN MUSIK,
UTILIZATION OF SIBELIUS SOFTWARE AS MUSIC LEARNING MEDIA

Dedy Setyawan¹

¹⁾ Dosen Program Studi Pendidikan Musik STKIP Citra Bakti
email: dedysetyawan1623@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami serta membaca notasi balok menggunakan media software Sibelius. Penggunaan media pembelajaran untuk musik sangat penting, karena berguna bagi proses pemahaman siswa dalam memahami notasi musik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas yang dilakukan dalam 2 siklus, setiap siklus terdapat perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Subyek pada penelitian ini adalah siswa kelas XII A IPS yang berjumlah 30 siswa. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas tes dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data dari dokumentasi yaitu: berupa foto dan audio visual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan software sibelius sebagai media pembelajaran dapat meningkatkan kemampuan membaca notasi balok pada siswa kelas XII A IPS di SMA Negeri 1 Driyorejo. Hal tersebut dapat dilihat dari peningkatan nilai rata-rata dalam setiap siklusnya dan jumlah siswa yang mencapai KKM. Nilai rata-rata sebelum dilakukan dengan 5 siswa yang mencapai KKM dan 25 siswa yang di bawah KKM. Dari Prasiklus ke siklus 1 terjadi peningkatan dengan 11 siswa yg mencapai KKM dan 19 siswa yg masih di bawah KKM, kemudian dari siklus 1 ke siklus 2 terjadi peningkatan dengan 18 siswa yang mencapai KKM dan 12 siswa yang masih di bawah KKM.

Abstract

This research aims to improve students' ability to understand and read the music notation using Sibelius software media. Learning media use for music is very important because it is useful for the process of understanding the students in understanding musical notation. The research method used is the class action research conducted in two cycles, each cycle there is planning, action, observation, and reflection. The subjects in this research is a grade XII A IPS that add up to 30 students. The collection of data used in this study consist of tests and documentation. Data collection techniques from the documentation, namely: photographic and audiovisual. The results showed that the use of software Sibelius as a medium of instruction can improve reading skills on beam notation grade XII A IPS in SMA Negeri 1 Driyorejo. It can be seen from the increase in the average value in each cycle and the number of students who achieved the KKM. Average value before done with 5 students who achieve the KKM and 25 students under the KKM. From Prasiklus to an increase in 1 cycle with 11 students wrote reach KKM and 19 students were under KKM, then from cycle 1 to cycle 2 increase with 18 students who achieve the KKM and 12 students who are still under the KKM.

Keyword: Learning Media, Sibelius Software, Music Notation

PENDAHULUAN

Media pembelajaran memiliki peranan yang sangat penting dalam penggunaannya sebagai alat bantu untuk menciptakan proses pembelajaran yang efektif. Media pembelajaran meruakan komponen sumber belajar atau wahana fisik yang mengandung intruksional di lingkungan peserta didik, sehingga dapat merangsang siswa untuk belajar (Arsyad, 2011: 5). Media dalam proses pembelajaran memiliki tujuan dan manfaat untuk membantu proses pembelajaran serta efektifitas pencapaian hasil belajar. Menurut Sanaky (2013: 5), tujuan penggunaan media pembelajaran adalah, (1) mempermudah proses pembelajaran, (2) meningkatkan efisiensi pembelajaran, (3) menjaga relevansi antara materi pelajaran dengan tujuan belajar serta, (4) membantu konsentrasi peserta didik dalam proses pembelajaran.

Penggunaan media pembelajaran, khususnya dalam bidang seni musik membutuhkan media yang dapat dilihat, didengar atau diraba dengan panca indera agar tujuan pembelajaran tercapai. Karena pembelajaran seni musik merupakan kegiatan berolah seni melalui musik

yang dapat memberikan kemampuan dasar kepada peserta didik untuk mengungkapkan pikiran, perasaan yang berkaitan erat dengan sikap pemahaman (Juknis, 1997: 2). Pembelajaran musik bukan hanya sekedar teori, namun juga belajar bagaimana mengimplementasikan dalam bentuk konkret berupa simbol-simbol bunyi, maka dari itu pembelajaran seni musik perlu membutuhkan media yang mampu mengaktualisasikan unsur-unsur musik menjadi kesatuan yang mudah dipahami peserta didik, sehingga dengan menggunakan media diharapkan peserta didik lebih tertarik dan berminat terhadap pembelajaran musik.

Di zaman serba modern dan kemajuan teknologi yang sangat berkembang pesat sekarang ini, tidak dapat dihindarkan akan penggunaan serta pemanfaatan sebuah media pembelajaran berbasis teknologi dalam proses pembelajaran. Peran utama media pembelajaran adalah memperjelas penyajian pesan dan informasi agar dapat diterima dan dipahami oleh peneriman pesan.

Perkembangan teknologi saat ini, sangat mempengaruhi khususnya dalam

dunia musik, baik yang berupa instrumen musik (*hardware*) atau berupa perangkat lunak (*software*) yang dapat memfasilitasi dalam mempelajari musik. Media pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran musik adalah memanfaatkan kemajuan teknologi dalam bidang musik, yaitu sebuah *software notater*. Software musik yang tergolong *notater* mampu mempermudah seseorang dalam belajar membaca/menulis notasi balok, mengarang lagu, bahkan membuat komposisi musik. Berbagai macam software musik tergolong *notater* yang bisa digunakan diantaranya *Encore*, *Finale*, *Music Write*, *Sibelius*, *Guitar pro* dan lain – lain. Namun beberapa aplikasi tersebut yang dirasa efektif dan mudah dioperasikan adalah *software Sibelius*.

Sibelius merupakan *software notater* yang digolongkan dalam *Musical Notation Software*. *Sibelius* merupakan aplikasi lunak bersifat *audio visual* (pandang dengar) yang dapat memberikan kemudahan dalam menulis dan membaca notasi. Keunggulan dari *Sibelius* adalah kemudahan dalam mengoperasikannya serta menghasilkan bunyi instrumen musik yang *real* (nyata) sehingga memberikan efek yang nyaman ketika didengarkan dan memberikan

pemahaman dalam mempelajari berbagai karakter bunyi instrumen musik.

Media pembelajaran dengan menggunakan *Software Sibelius* diharapkan mampu mempresentasikan pembelajaran notasi musik dalam bentuk visual dan mampu memperdengarkan nilai-nilai nada yang ditampilkan. Sehingga proses pembelajaran seni musik menggunakan media *Software Sibelius* ini lebih menarik minat dan motivasi peserta didik.

KAJIAN LITERATUR

Pengertian Media

Kata media berasal dari bahasa latin yang merupakan bentuk jamak dari kata "*medium*" yang artinya sesuatu yang terletak di tengah (antara dua pihak atau kutub) atau suatu alat perantara atau pengantar. Sadiman (1993:6) "media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan". Pengertian ini yang dimaksud dengan pengirim pesan dalam proses pembelajaran adalah guru.

Sebagai pembawa pesan, media dalam hal ini tidak hanya dapat digunakan oleh guru akan tetapi lebih penting lagi dapat dipergunakan siswa, sebagai orang yang menerima pesan. Oleh karena itu guru dan media pendidikan hendaknya saling bahu

membantu dalam memberi kemudahan belajar bagi siswa, perhatian dan bimbingan yang dilaksanakan guru harus jelas menarik dan teliti khususnya dalam penggunaan media.

Kata media dalam pengertian sempit berarti pula sasaran (Hamalik, 1982:23). Lebih lanjut dijelaskan bahwa media merupakan alat atau sarana komunikasi dalam suatu proses interaksi. Sehubungan dengan pembelajaran, maka media yang dimaksudkan adalah media dalam rangka pelaksanaan pendidikan khususnya dalam situasi kelas.

Menurut Koyo (dalam Sukiman, 2012: 28) AECT (*Association of Education and Communication Technology*) membatasi arti media pada penyampai pesan dan informasi, sedangkan berdasarkan *National Education Association* (NEA) media adalah benda yang dapat dimanipulasikan, didengar, dilihat, dibaca dan dibicarakan bersama instrumen lain yang digunakan dalam kegiatan tersebut. Sadiman (dalam Sukiman, 2012: 27) mengemukakan bahwa kata media berasal dari sebuah kata dalam bahasa Latin. Media merupakan bentuk jamak dari kata *medium* yang secara harfiah berarti „perantara“ atau „pengantar“.

Pemikiran ini sejalan dengan pandangan beberapa ahli, seperti:

Ciri-ciri media menurut Arsyad (dalam Sukiman, 2012: 29) :

- a. Media memiliki pengertian fisik yang disebut dengan *hardware* (perangkat keras) yang dapat dilihat, didengar dan diraba.
- b. Media memiliki pengertian fisik yang sering disebut dengan *software* (perangkat lunak), yaitu berupa aplikasi pesan yang ada di dalam *hardware* yang akan disampaikan pada siswa.
- c. Penekanan media pendidikan ada pada *audio* dan *visual*.
- d. Media pendidikan memiliki pengertian alat bantu pada proses belajar baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah.
- e. Media pendidikan digunakan dalam rangka komunikasi dan interaksi guru dengan siswa dalam proses pembelajaran.
- f. Media pendidikan dapat digunakan secara massal, seperti televisi, radio. Dalam kelompok besar dan kecil, seperti *film*, *slide*, *video*, dan OHP. Dalam hal perorangan, seperti modul, komputer, kaset dan *video recorder*.

Pemanfaatan media pembelajaran dalam situasi kelas dimaksudkan untuk menunjang

tercapainya tujuan tertentu, sehingga dalam merencanakan pemanfaatan media itu guru harus melihat tujuan yang akan dicapai, materi yang mendukung tercapainya tujuan serta dapat membuat strategi belajar mengajar yang tepat disesuaikan dengan penggunaan media di dalam situasi kelas tersebut.

Media atau alat pengantar dalam proses pembelajaran sangat diperlukan guna memberikan rangsangan terhadap perhatian, minat, pikiran dan perasaan siswa, sehingga siswa akan lebih cepat dan lebih mudah untuk menerima bahan pelajaran yang sedang dipelajari.

Manfaat media dalam proses pembelajaran menurut Sadiman (1993:16-17) adalah sebagai berikut: (1) Memperjelas penyajian pesan dalam bentuk kata tertulis, gambar bahkan lisan, (2) Mengatasi keterbatasan ruang, (3) Menimbulkan kegairahan belajar siswa, meningkatkan interaksi lebih langsung antara anak didik dengan lingkungan dan kenyataan, (4) Memberikan perangsang pengalaman dan persepsi yang sama antara guru dengan siswa yang memiliki latar belakang dan lingkungan yang berbeda.

Software Sibelius

Musical Notation Software atau *software* notasi musik sudah banyak

ditemukan dan tersedia secara luas. Teknologi *software* ini digunakan untuk menulis notasi maupun mengkomposisi musik. Menurut Holmes (2002: 5) dalam perkembangannya, *software* untuk komputer musik dibagi menjadi tiga kategori, yaitu *notater*, *composer*, dan *reader*. *Notater* merupakan *software* yang diciptakan untuk menotasikan atau difungsikan sebagai aplikasi untuk menulis notasi, seperti *Encore*, *Adagio*, *Allegro*, *Mozart*, *MuseScore*, *Finale*, *Sibelius*, *Musik Notation*, *Crescendo*, dan *Vivace*. *Composer* merupakan *software* yang diciptakan untuk mengkomposisikan atau difungsikan sebagai aplikasi untuk membuat dan menggabungkan musik untuk menjadi sebuah karya yang siap dinikmati, seperti *Pro-tools* dan *Nuendo*. *Reader* merupakan *software* yang diciptakan untuk membaca partitur atau bacaan musik yang sudah tercetak (*print-out*). *Sibelius* adalah salah satu dari aplikasi yang digunakan untuk menulis notasi. *Sibelius* juga berfungsi sebagai *composer software*, namun tidak selengkap *composer software* lainnya.

Program *Sibelius* ini mulai diciptakan oleh Twins Ben dan Jonathan Finn tahun 1987 saat masih menjadi pelajar di Oxford dan Cambridge Universities sampai tahun 1993. Dalam

website resmi Sibelius, menyebutkan bahwa “*Sibelius is the complete software for writing, playing, printing, and publishing music notation*” Maka dari itu, software sibelius ini dapat difungsikan untuk mengeransir lagu, membuat komposisi, bahkan dapat dimanfaatkan sebagai alat/media pembelajaran.

Banyak kelebihan dalam Sibelius, seperti *smooth screen*, *virtual instrumens*, *easy recording*, dan *easiest midi plug-in*. *Smooth screen* (tampilan halus) Sibelius merupakan tampilan sempurna yang disajikan oleh Sibelius agar pengguna dapat menuliskan notasi dengan baik dan tepat pada posisinya. Tampilan Sibelius yang sederhana, disesuaikan dengan komputer yang digunakan untuk menjalankan Sibelius. Sibelius merupakan *software notater* yang mudah untuk dioperasikan daripada *software* lain. Sibelius selalu mengeluarkan berbagai versi barunya dengan fitur yang disesuaikan dengan model OS yang sedang digunakan oleh pengguna. Sibelius memiliki kualitas tampilan notasi yang sempurna dan kualitas bunyi instrumen yang nyata (*virtual instrumen*). Standar operasional Sibelius disesuaikan dengan sistem operasional *windows* yang sedang digunakan, sehingga memudahkan

pengguna untuk mencari pilihan bantuan yang akan digunakan.

Notasi Musik

Notasi dikenal dalam dua macam bentuk yaitu notasi angka dan notasi balok. Menurut Banoe (2003 : 299) notasi balok adalah tulisan musik dengan menggunakan lima garis dasar guna menunjukkan tinggi rendah suatu nada dan notasi angka adalah tulisan musik yang menggunakan angka sebagai satuan ukuran jenjang nada.

Menurut Riemann (1893: 546), yaitu “*notation is the designation of sounds by writing. ... are conventional signs for musical sounds.*” Notasi adalah desain dari suara yang diwujudkan secara tertulis, serta merupakan tanda musikal yang konvensional. Sejalan dengan pemikiran tersebut, Baker (1907: 130), yaitu “*notation is the art of representing musical tones by means of written characters. Letters, numerals, and signs of different kinds, have been used.*” Notasi merupakan seni yang mewakili penulisan nada-nada musik baik secara huruf, angka, dan tanda-tanda yang pernah digunakan sebelumnya.

Not balok dalam bahasa Indonesia berasal dari pengaruh bahasa Belanda *noten balk* yaitu notasi musik yang menggunakan lima garis horizontal untuk menempatkan titi nada. Sedangkan

menurut Sudjana (1976: 11) Notasi balok adalah tanda yang dipergunakan untuk menyatakan sebuah lagu atau nyanyian pada seni suara vokal dan instrumental yang dinyatakan dengan huruf yaitu huruf c, d, e, f, g, a, dan b.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang akan dilaksanakan adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Menurut Arikunto (2008 : 3) penelitian tindakan kelas merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan, yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersama. Sedangkan menurut Daryanto (2011: 4) mengemukakan bahwa penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan oleh guru di dalam kelasnya sendiri melalui refleksi diri dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas proses pembelajaran di kelas, sehingga hasil belajar siswa dapat ditingkatkan.

Model penelitian tindakan yang digunakan yaitu model Kemmis dan McTaggart. Ada 4 komponen yang digunakan dalam setiap langkah yaitu:

- a. Perencanaan (*Plan*)
- b. Tindakan (*Act*)
- c. Observasi (*Observe*)
- d. Refleksi (*Reflect*)

Adapun model penelitian tindakan kelas menurut Kemmis dan Taggart dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1. Model penelitian tindakan kelas oleh Kemmis & McTaggart (2007:22)

Penelitian ini dilaksanakan secara kolaboratif dan partisipatif. Kolaboratif artinya peneliti berkolaboratif atau bekerjasama dengan guru mata pelajaran seni musik kelas XII SMA Negeri 1 Driyorejo. Penelitian ini dimaksudkan untuk memperbaiki kekurangan dalam praktek pembelajaran. Sedangkan partisipatif artinya terlibat secara langsung dalam proses penelitian

Tempat

Penelitian ini dilaksanakan di kelas XII A IPS SMA Negeri 1 Driyorejo yang beralamat di Jalan Raya Tenaru Driyorejo Kabupaten Gresik. Dalam satu kelasnya, kelas XII A IPS terdiri dari 30 siswa, yang terdiri dari 17 siswa laki-laki dan 13 siswa perempuan. Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus, masing masing siklus terdiri dari 3 kali tatap

muka dan masing masing pertemuan tatap muka dengan durasi 1x40 menit.

Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian tindakan menentukan beberapa siklus dalam upaya mencapai hasil sesuai dengan yang diinginkan. Dalam setiap siklus terdiri atas empat tahap meliputi perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Perencanaan

- a. Mempersiapkan RPP (rencana pelaksanaan pembelajaran). Dalam RPP ini, pertemuan pertama berisi tentang pengenalan tangganada C mayor dan bentuk notasi balok (not penuh, not 1/2, not 1/4, dan 1/8), pertemuan kedua latihan membaca notasi balok dengan menggunakan birama 2/4, 3/4, 4/4, dan pertemuan ketiga adalah evaluasi pembelajaran.
- b. Mempersiapkan instrumen penelitian yang telah dirancang dengan Guru Mata pelajaran.
- c. Membuat panduan observasi yang digunakan dalam penelitian.
- d. Membuat materi pembelajaran notasi balok dengan media *software* sibelius. Materi-materi tersebut meliputi pengenalan tangganada C mayor, pengenalan letak notasi, pengenalan nilai notasi, dan cara

membaca notasi balok dengan menggunakan birama 2/4, 3/4, dan 4/4

- e. Mempersiapkan ruang multimedia yang akan digunakan sebagai tempat penelitian.
- f. Mempersiapkan peralatan berupa *speaker*, LCD proyektor, dan laptop.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data kualitatif didapatkan dari dokumentasi yang yang berupa foto dan *audio visual*. Sedangkan untuk mendapatkan data kuantitatif dilakukan dengan melaksanakan evaluasi berupa tes praktek membaca melodi dalam bentuk notasi balok pada tangga nada in C dengan birama 2/4, 3/4, dan 4/4.

Keseluruhan evaluasi tersebut dilakukan sebelum dan sesudah dilaksanakannya tindakan. Sehingga akan didapat satu perbandingan perbedaan hasil belajar melalui penerapan *treatment* yang berbeda dalam proses pembelajaran.

Instrument Penelitian

Instrumen penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu tes. Menurut pendapat Ridwan (dalam Umi 2011:73), Tes adalah serangkaian pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk mengukur ketrampilan, pengetahuan, intelegensi, kemampuan,

atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Tes ini digunakan untuk mengumpulkan data dalam rangka mengidentifikasi tingkat kemampuan siswa dalam membaca notasi balok dengan benar. Selain itu, tes praktek juga dilakukan untuk mengetahui kemampuan psikomotorik siswa.

Teknik Analisis Data

Data hasil observasi yang diperoleh pada penelitian tindakan kelas ini berupa data hasil observasi kemampuan membaca notasi balok pada siswa. Hasil data kemampuan membaca notasi balok siswa dianalisis secara deskriptif. Analisis data dari observasi siswa dalam penelitian ini adalah merefleksikan hasil pengamatan berupa kemampuan membaca notasi balok yang dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Memberikan kriteria pemberian skor terhadap masing-masing deskriptor pada setiap aspek yang diamati.
- b. Menjumlahkan skor untuk masing-masing aspek yang diamati.
- c. Skor keseluruhan untuk semua aspek dijumlah kemudian dicari rata-ratanya.
- d. Menghitung skor rata-rata pengamatan kemampuan membaca notasi balok.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan di kelas XII A IPS SMA Negeri 1 Driyorejo yang beralamat di Jalan Raya Tenaru Driyorejo Kabupaten Gresik. Dalam satu kelasnya, kelas XII A IPS terdiri dari 30 siswa, yang terdiri dari 17 siswa laki-laki dan 13 siswa perempuan. Peneliti memilih kelas XII A IPS karena berdasarkan hasil observasi awal, peneliti menemukan data nilai hasil belajar yang rendah. Adapun hasil penelitian sebagai berikut :

Pelaksanaan Pra Siklus

Dalam pra siklus ini, peneliti melakukan pengamatan secara langsung di kelas. Peneliti mengamati proses belajar mengajar yang dilakukan guru, yaitu dengan metode konvensional (ceramah dan demonstrasi) dengan menggunakan papan tulis. Dari hasil pengamatan ini peneliti menemukan beberapa poin permasalahan, yaitu :

- a. Dalam menuliskan bentuk notasi balok, guru masih terkesan asal berbentuk notasi.
- b. Metode konvensional dianggap peneliti kurang efektif, karena membutuhkan durasi yang lama dalam menuliskan notasi balok.
- c. Nada yang dinyanyikan masih belum sesuai dengan nada dasar.

- d. Perhatian, Antusias, dan ketertarikan siswa dalam mengikuti pelajaran musik masih kurang.
- e. Proses pembelajaran masih cenderung monoton dan menjenuhkan.
- f. Durasi yang disediakan untuk pembelajaran seni musik dalam 1 minggu hanya 40 menit.

Aspek-aspek temuan di atas selanjutnya digunakan sebagai bahan pemikiran bagi peneliti untuk mendesain pembelajaran dalam rangka penelitian yang akan dilakukan. Hal-hal yang menyangkut penentuan langkah dan desain pembelajaran yang akan diputuskan, peneliti berkonsultasi langsung dengan guru mata pelajaran Seni Musik di sekolah tersebut agar dapat menentukan dengan tepat langkah yang akan dilakukan.

Mata pelajaran seni budaya di SMA Negeri 1 Driyorejo menentukan nilai standar minimal kompetensi siswa atau KKM (Kriteria ketuntasan Minimal) sebesar 72. KKM ini ditentukan berdasarkan beberapa variabel - variabel di antaranya input siswa, tingkat kesukaran soal atau kompleksitas, serta daya dukung.

Dalam pra siklus ini, pengambilan data dilakukan oleh Guru menggunakan materi yang telah diajarkan yaitu materi

tentang pembelajaran notasi balok. Secara bergantian, siswa masuk ke dalam kelas untuk melakukan tes membaca notasi balok yang sudah tertera di papan tulis. Berdasarkan tes yang dilakukan guru, maka diperoleh grafik sebagai berikut:

Gambar 2. Grafik nilai Pra Siklus

Dari grafik nilai di atas, siswa yang memperoleh nilai mencapai KKM sebanyak 5 siswa, itu berarti masih ada 25 siswa yang berada di bawah KKM

Pelaksanaan Siklus 1

Pelaksanaan siklus pertama ini dimulai dengan tahapan perencanaan yang dilakukan oleh peneliti untuk merancang media menggunakan software Sibelius, yang nantinya akan dipergunakan siswa dalam meningkatkan pemahaman dalam pembelajaran notasi balok.

Peneliti merancang desain pembelajaran yang akan diterapkan dengan selalu berkonsultasi dengan guru mata pelajaran seni budaya selaku kolaborator dalam penelitian ini.

Perencanaan yang dilakukan meliputi persiapan media sibelius 6, pembuatan RPP, alat bantu pendukung pembelajaran yang berupa LCD proyektor dan sound audio, serta instrumen tes yang akan digunakan.

Tujuan dari perencanaan ini adalah untuk memudahkan pelaksanaan tindakan yang akan dilakukan untuk meningkatkan pembelajaran notasi balok sehingga hasilnya meningkat. Langkah awal peneliti mempersiapkan media software sibelius yang telah dirancang peneliti.

Implementasi Tindakan

Tujuan dari implementasi tindakan ini adalah merealisasikan strategi pembelajaran yang telah peneliti rancang. Langkah-langkah yang dilakukan peneliti sebelum memberikan materi menggunakan software Sibelius adalah melakukan apersepsi pada awal pembelajaran, hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran awal dan maksud tujuan pembelajaran notasi balok. Selanjutnya adalah pemberian materi, menggunakan media software Sibelius.

a. Pengenalan Software Sibelius

Gambar 3. Software Sibelius

b. Menjelaskan Tangganada C Mayor

Gambar 4. Tangga Nada C Mayor

c. Menjelaskan Nilai Not Penuh (4 Ketuk)

Gambar 5. Notasi Penuh

d. Menjelaskan Nilai Not Setengah (2 Ketuk)

Gambar 6. Notasi Setengah

e. Menjelaskan Nilai Not Seperempat (1 Ketuk)

Gambar 7. Notasi Seperempat

- f. Menjelaskan Nilai Not Seperdelapan (1/2 Ketuk)

Gambar 8. Notasi Seperdelapan

- g. Latihan Menyanyikan Tangganada C Mayor

Gambar 8. Tangganada C Mayor

- h. Menjelaskan Tanda Birama/Time Signature (2/4, 3/4, 4/4)

Gambar 9. Birama

Gambar 10. Birama 3/4

Gambar 11. Birama 4/4

Dari pengamatan selama proses pembelajaran berlangsung, sebagian besar siswa terlihat antusias. Hal ini terlihat pada sikap dan kondisi siswa dalam merespon materi yang diberikan. Siswa terlihat tenang, dengan perhatian yang terpusat pada tampilan LCD proyektor walaupun sesekali ada

beberapa siswa yang bercanda dengan temannya. Prosentase siswa yang memperhatikan masih cukup tinggi dari jumlah 30 siswa dalam satu kelas sekitar 85-95% perhatian siswa masih terpusat.

Siswa masih mengalami kesulitan dalam membaca, menghafal letak notasi, membedakan nama notasi, dan menyanyikan notasi balok. karena sebagian besar siswa masih banyak yang salah dalam menyebutkan nama nada pada tampilan software Sibelius. Sehingga hasil pelaksanaan siklus pertama adalah siswa yang mendapatkan nilai di bawah KKM sebanyak 19 dan siswa yang mendapatkan nilai di atas KKM sebanyak 11.

Gambar 12. Grafik nilai Siklus 1

Pelaksanaan Siklus 2

Siklus kedua telah direncanakan ulang untuk memaksimalkan hasil pembelajaran sesuai dengan temuan kendala yang ditemui pada siklus pertama, selanjutnya perencanaan di tuangkan dalam RPP pembelajaran siklus kedua.

Peneliti merencanakan ulang untuk memperbaiki strategi dan metode yang telah digunakan sebelumnya.

Implementasi Tindakan

Dalam implementasi tindakan ini peneliti memulai langkah-langkah pembelajaran dengan melakukan apersepsi terlebih dahulu untuk memberikan gambaran awal materi yang akan diajarkan. Selanjutnya pemberian materi untuk siklus ke 2.

Materi yang diberikan kepada siswa pada siklus 2 ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan materi pada siklus 1, mulai dari materi tanggana, birama, dan menyanyikan notasi balok. Namun pada materi siklus 2 ini, menambahkan birama awal setiap melodi yang dibuat dengan tujuan agar siswa dapat merasakan tempo/ketukan terlebih dahulu sebelum membaca notasi balok.

Gambar 13. Materi perbaikan Tanggana C Mayor

Gambar 14. Materi perbaikan Membaca Notasi dengan Birama 2/4

Gambar 15. Materi perbaikan Membaca Notasi dengan Birama 3/4

Gambar 16. Materi perbaikan Membaca Notasi dengan Birama 4/4

Pembelajaran pada siklus 2 hampir sama dengan siklus 1, namun peneliti dalam siklus 2 ini menambahkan 1 birama diawal terlebih dahulu sebelum membaca melodi sehingga siswa dapat merasakan tempo sebelum membaca melodi pada notasi balok. Dalam pelaksanaan, tempo yang digunakan pada setiap notasi yang di tampilkan yaitu menggunakan tempo lambat dengan disesuaikan nilai nada yang akan diajarkan, sehingga siswa dapat merasakan nilai notasi sesuai dengan tempo yang digunakan.

Dalam pembelajaran siklus 2 ini, sebagian besar siswa sudah terlihat menguasai materi yang diberikan, selain materi sama persis dengan siklus 1, perbaikan materi dalam siklus 2 sangat efektif untuk meningkatkan penguasaan membaca notasi balok, Hal ini terlihat dari peningkatan nilai yang diperoleh dari sebagian besar siswa dan sikap siswa dikelas dan sebagian besar siswa juga sudah mulai bisa membaca notasi balok dengan tempo yang sesuai. Namun kesulitan yang dialami siswa pada siklus 2 ini yaitu ada sebagian siswa masih

belum bisa menyanyikan intonasi nada dengan tepat.

Dari pengamatan langsung dan hasil evaluasi pelaksanaan siklus 2 adalah siswa yang mendapatkan nilai dibawah KKM sebesar 12 dan siswa yang mendapatkan nilai di atas KKM sebesar 18 siswa.

Gambar 17. Grafik Nilai Siklus 2

Dari data hasil pengamatan, diperoleh bahwa kemampuan siswa dalam membaca notasi balok sudah lebih meningkat dibandingkan dengan siklus 1. Pada siklus 2 pembelajaran yang dilaksanakan sudah berjalan sebagaimana yang telah direncanakan. Pada siklus 2 kemampuan membaca notasi balok dari pertemuan 1 sampai pertemuan 2 mengalami peningkatan.

Dalam analisis hasil ini, dilakukan perbandingan antara hasil belajar pra siklus, siklus 1, dan siklus 2. Hasil olah data digunakan untuk mengetahui seberapa besar peningkatan hasil belajar siswa dari perubahan tindakan pada

siklus 1 yang dilakukan hingga pelaksanaan pada siklus 2. Peningkatan hasil belajar antara siswa yang satu dengan yang lain sangat dimungkinkan berbeda karena berbagai faktor yang mempengaruhinya, diantaranya adalah motivasi belajar, tingkat kemampuan berpikir, dan tingkat musical bawaan yang berbeda.

Tingkat antusias siswa dalam mengikuti pelajaran seni musik khususnya materi notasi balok terlihat terjadi peningkatan dari sebelum dilakukan tindakan dengan setelah dilakukan tindakan.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa ada peningkatan kemampuan membaca notasi balok pada siswa. Hal ini terlihat dari siswa mengalami peningkatan nilai dari sebelum tindakan dan sesudah tindakan. Ini menunjukkan bahwa pembelajaran notasi balok menggunakan software Sibelius sebagai media pembelajaran dapat meningkatkan kemampuan membaca notasi balok pada siswa.

Peningkatan kemampuan membaca notasi balok pada siswa tersebut di tandai dengan peningkatan nilai yang di ukur dengan menggunakan tes yang dilaksanakan pada setiap akhir siklus. Dari hasil pembelajaran tersebut,

peneliti mengamati peningkatan yang terjadi dari pra siklus ke siklus 1 dan siklus 1 ke siklus 2.

Kenaikan nilai siswa tidak terlepas dari usaha siswa untuk memperbaiki apa yang telah diusahakan dan didapatkannya. Salah satu faktor yang mempengaruhi usaha atau kerja siswa adalah minat dan semangat siswa terhadap apa yang dipelajarinya. Semua data yang telah dideskripsikan di atas merupakan hasil dari implikasi tindakan yang telah dilaksanakan. Dalam hal ini peneliti menganggap bahwa semua hal yang telah diperoleh dapat menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Pemanfaatan software Sibelius sebagai media pembelajaran musik yang diterapkan pada proses pembelajaran notasi balok di SMA Negeri 1 Driyorejo, dapat meningkatkan kemampuan membaca notasi balok. Hal tersebut dapat diketahui dari peningkatan nilai rata-rata dalam setiap siklusnya dan jumlah siswa yang mencapai KKM. Nilai rata-rata sebelum dilakukan dengan 5 siswa yang mencapai KKM dan 25 siswa yang di bawah KKM. Dari Prasiklus ke siklus 1 terjadi peningkatan dengan 11

siswa yg mencapai KKM dan 19 siswa yg masih di bawah KKM, kemudian dari siklus 1 ke siklus 2 terjadi peningkatan dengan 18 siswa yang mencapai KKM dan 12 siswa yang masih di bawah KKM.

Dengan memperhatikan peningkatan rata-rata yang dicapai siswa dan jumlah siswa yang mencapai KKM dari pelaksanaan pra siklus sampai dengan pelaksanaan siklus kedua, dapat disimpulkan bahwa penggunaan software sibelius sebagai media pembelajaran dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam membaca notasi balok.

Saran

Berdasarkan keberhasilan penggunaan software Sibelius terhadap peningkatan kemampuan membaca notasi balok dalam penelitian yang telah dilaksanakan, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut.

1. Penggunaan software Sibelius sebagai media pembelajaran musik di jenjang sekolah dapat dijadikan salah satu solusi bagi guru musik untuk meningkatkan prestasi belajar siswa, khususnya dalam pembelajaran teori musik.
2. Diharapkan untuk masa yang akan datang bagi penelitian selanjutnya dapat dikembangkan dalam menggunakan media *software notater*

musik yang lebih baik untuk pembelajaran musik di sekolah.

PUSTAKA ACUAN

- Aunnurahman. (2012). *Belajar dan Pembelajaran*. Bandung: Alfabeta
- Baker, Th. (1907). *Dictionary of Musical Terms*, 11th ed. New York: G. Schirmer
- Arikunto, Suharsimi. 2008. *Penelitian Tindakan Kelas*. Jakarta: Bumi Aksara
- Arsyad, Ashari. 2002. *Media Pembelajaran*. Jakarta: Raja Gravindo Persada.
- _____. 2005. *Media Pembelajaran*. Jakarta: Raja Gravindo Persada.
- Daryanto. 2011. *Penelitian Tindakan Kelas dan Penelitian Tindakan Sekolah*. Yogyakarta: Gavamedia.
- Holmes, Thomp. (2008). *Electronic and Experimental Musik and Culture*. New York: Routledge.
- Rayandra Asyhar. 2012. *Kreatif Mengembangkan Media Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sanaky. Hujair AH. 2009. *Media Pembelajaran*. Yogyakarta: Safiria Insania Press.
- Sukohardi, Al. 2009. *Teori Musik Umum PML.A-19*. Yogyakarta: Pusat Musik Liturgi.
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Sibelius_\(perangkat_lunak\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Sibelius_(perangkat_lunak))